

DIRETRIZES PARA ESTUDOS EXPERIMENTAIS COM GIRINOS

Yasmim C. M. de Souza^{1*}, Fausto Nomura², C. Guilherme Becker³, Juliane S. Freitas⁴, Paula C. Eterovick⁵, Renan N. Costa⁶ e Denise de C. Rossa-Feres⁷

1 Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Universidade Estadual Paulista, 15054-000, São José do Rio Preto, SP, Brasil.

2 Departamento de Ecologia, Universidade Federal de Goiás, 74690-900, Goiânia, GO, Brasil.

3 Department of Biology, The Pennsylvania State University, 16802, University Park, PA, United States.

4 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual Paulista, 17033-360, Bauru, SP, Brasil.

5 Leibniz Institut, DSMZ, German Collection of Microorganisms and Cell Cultures GmbH, 38124, Braunschweig, Germany.

6 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Minas Gerais, 36802-086, Carangola, MG, Brasil.

7 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual Paulista, 15054-000, São José do Rio Preto, SP, Brasil.

*Autora correspondente. E-mail: mossioli.souza@unesp.br

Editores de área: Julio Cesar Moura-Leite
Luciana B. Nascimento
Teresa Cristina Ávila-Pires

Submetido: 08/05/2025

Aceito 21/07/2025

DOI: [10.5281/zenodo.17367039](https://doi.org/10.5281/zenodo.17367039)

Resumo

Girinos desempenham papéis ecológicos importantes nos ecossistemas aquáticos, atuando como consumidores primários, presas de diversos predadores e bioindicadores da qualidade da água, devido à sua sensibilidade a alterações ambientais. São amplamente utilizados como organismos-modelo em pesquisas experimentais, em razão de sua diversidade, abundância, pequeno tamanho e facilidade de manutenção. Esses organismos têm sido estudados experimentalmente em diversas áreas, como comportamento, dieta, ecotoxicologia, fisiologia e morfologia. No entanto, a ausência de diretrizes padronizadas para experimentos com girinos pode comprometer a reprodutibilidade e dificultar a comparabilidade entre estudos. Diante disso, este trabalho propõe diretrizes experimentais para orientar e padronizar pesquisas com girinos.

Palavras-chave: anfíbio, larva de anuro, protocolo experimental

Abstract

Tadpoles play important ecological roles in aquatic ecosystems, acting as primary consumers, prey for various predators, and bioindicators of water quality due to their sensitivity to environmental changes. They are widely used as model organisms in experimental research because of their diversity, abundance, small size, and ease of maintenance. These organisms have been experimentally studied in several areas, such as behavior, diet, ecotoxicology, physiology, and morphology. However, the absence of standardized guidelines for experiments with tadpoles can compromise reproducibility and hinder comparability between studies. Therefore, this work proposes experimental guidelines to guide and standardize research with tadpoles.

Keywords: amphibian, anuran larva, experimental protocol

Os girinos se alimentam tanto de organismos autotróficos quanto heterotróficos (Vera-Candioti, 2007) e podem apresentar diferentes padrões alimentares, como herbivoria, onivoria, carnivoria ou detritivoria (Altig & McDiarmid, 2007). Dessa forma, os girinos desempenham papéis importantes nos ecossistemas, sendo tanto fonte de alimento para diferentes predadores (e.g., Mamede & Nomura, 2021; Martins et al., 2021; Souza et al., 2022), quanto consumidores primários vorazes, influenciando a dinâmica dos ecossistemas aquáticos (Whiles et al., 2006). Adicionalmente, os girinos são bioindicadores da qualidade da água, pois são altamente sensíveis a poluentes e outras alterações no habitat, como a diminuição do volume de água (Souza-Queiroz et al., 2015), o que pode afetar sua sobrevivência e desenvolvimento (Babini et al., 2016; Costa et al., 2024). Assim, mudanças nas populações de girinos podem indicar problemas ambientais (Cooke, 1981; Cuzziol-Boccioni et al., 2024).

As primeiras pesquisas sobre girinos tinham como objetivo descrever sua morfologia (e.g., Orton, 1951, 1952, 1953). Após a década de 1950, os pesquisadores passaram a direcionar seus estudos para a compreensão do desenvolvimento dos girinos (e.g., Gosner, 1960; Wassersug, 1974, 1975). A partir da década de 1970, a ecologia de populações e a estrutura das comunidades de girinos começaram a ser investigadas e estudos sob condições experimentais controladas foram desenvolvidos (e.g., Wilbur, 1976, 1977; Steinwascher, 1979). Inclusive, os girinos são considerados organismos-modelo em ecologia experimental devido à sua abundância, facilidade de manuseio e de manutenção sob condições de confinamento em ambiente controlado, o que facilita sua coleta e experimentação. Além disso, apresentam fase larval de curta duração e são sensíveis a variações ambientais, sendo ideais para estudar os efeitos de fatores abióticos e bióticos durante intervalos temporais curtos. Adicionalmente, sua importância nas redes tróficas aquáticas os tornam essenciais para compreender processos ecossistêmicos e quantificar impactos ambientais.

Os girinos têm sido utilizados em estudos experimentais em diversas áreas de pesquisa, como comportamento (Nomura et al., 2013; Souza et al., 2024, 2025), dieta (Kloh et al., 2023, 2024), ecotoxicologia (Costa & Nomura,

2016; Freitas et al., 2019), fisiologia (Salla et al., 2016; Ballesteros et al., 2024) e morfologia (Annibale et al., 2020; Castellano et al., 2024). No entanto, ainda não há um protocolo com diretrizes bem estabelecidas para a condução de estudos experimentais com girinos, o que pode comprometer a reprodutibilidade dos experimentos e dificultar a comparação entre eles. Por isso, elaboramos estas diretrizes para apoiar jovens pesquisadores interessados em impulsionar as pesquisas envolvendo a fase larval dos anfíbios anuros. A seguir, apresentamos seis passos essenciais para o desenvolvimento de estudos experimentais com girinos:

1. Planejar a execução do experimento

Uma decisão importante no planejamento experimental é a definição do número de réplicas das unidades que o compõem. Embora não exista uma regra fixa que se aplique a todos os tipos de estudo, recomenda-se que as unidades experimentais sejam replicadas o máximo possível, de acordo com o contexto e as limitações de cada pesquisa, sendo ideal que o número de réplicas não seja inferior a três repetições. As réplicas são utilizadas para garantir a precisão e validade dos resultados, fornecendo uma estimativa da variabilidade natural e a capacidade de confirmar efeitos reais dos tratamentos, garantindo a confiabilidade e reprodutibilidade dos achados experimentais. A escolha do local e a escala espacial também são decisões importantes no planejamento do experimento e dependem do objetivo do estudo (Schindler, 1998; Skelly & Kiesecker, 2001). O experimento pode ser realizado em laboratório (Fig. 1), o que permite o controle das variáveis abióticas e bióticas (Jessup et al., 2004). Assim, os experimentos em laboratório possibilitam que os pesquisadores isolem e examinem precisamente os efeitos das variáveis. No entanto, o excesso de controle promove a diminuição de realismo nos experimentos em comparação ao ambiente natural, onde as variáveis abióticas e bióticas sofrem mudanças constantes que interagem de maneiras diferentes (Carpenter, 1996). Uma abordagem alternativa é realizar experimentos em recipientes expostos a condições ambientais, denominados de mesocosmos (Fig. 2), o que permite o controle de algumas variáveis experimentais, como a composição e a densidade de espécies. Ao mesmo tempo, os organismos ficam expostos a variações abióticas, como mudanças de temperatura, permitindo que

interações mais complexas e realistas ocorram (Wilbur, 1997). Assim, experimentos em mesocosmos permitem que os pesquisadores incluam variáveis naturais que são difíceis de replicar em laboratório, possibilitando aumentar a complexidade do experimento. No entanto, os mesocosmos estão sujeitos a variáveis externas que podem ser difíceis de controlar, como a invasão de organismos. Alternativamente, é possível realizar os experimentos diretamente em ambientes naturais (Fig. 3), por exemplo, incluindo gaiolas em corpos d'água e controlando a composição e densidade dos organismos dentro delas, enquanto estão expostos às condições naturais, como temperatura e luminosidade (Eterovick et al., 2020). Assim, os resultados obtidos em experimentos de campo têm alta aplicabilidade ecológica, pois refletem a realidade de um ecossistema natural. No entanto, experimentos em campo apresentam desafios logísticos. Em alguns estudos, por exemplo, é necessário monitorar grandes áreas por um longo período de tempo, o que demanda aumento de trabalho e custos. Adicionalmente, os pesquisadores têm que lidar com a imprevisibilidade de fatores ambientais, como tempestades e ações humanas, que podem danificar ou destruir o material experimental. É importante também levar em consideração que em experimentos de mesocosmo ou em ambientes naturais costuma ser necessária a incorporação de variáveis ambientais ao modelo estatístico inferencial, o que pode exigir análises mais complexas, como modelos lineares generalizados mistos (GLMM). A seguir, apresentamos as especificidades de aclimação e experimentação em laboratório, mesocosmo e campo:

Figura 1. Experimento em laboratório.

Figura 2. Experimento em mesocosmo. A foto foi fornecida por Rodolfo Mei Pelinson.

Figura 3. Experimento em campo.

Experimento em laboratório: aclimação

Os girinos devem ser aclimatados em laboratório sob condições controladas de temperatura e luminosidade para simular o ambiente natural ou as condições em que o experimento será realizado (Fig. 4A). Além disso, é recomendado deixar os sacos plásticos com os girinos parcialmente imersos na água sem cloro dos aquários para que a temperatura da água no interior dos sacos plásticos se iguale gradualmente à do aquário. Este procedimento evita induzir estresse térmico nos animais, garantindo uma transição mais suave para as novas condições ambientais. Adicionalmente, é recomendado que os girinos sejam alocados em aquários de vidro porque costumam raspar o fundo e as paredes dos recipientes em recipientes de polietileno e isso pode danificar suas fileiras

Figura 4. Acclimação em laboratório: **A)** aquário experimental com luz artificial e **B)** aquário experimental com plantas artificiais.

de denticulos (YCMS e DCR-F, observação pessoal). É recomendado o uso de vegetação artificial, geralmente feita de plástico, para enriquecimento ambiental e aerador para manter os níveis de oxigênio da água (Fig. 4B). Existem vários tipos de alimentos que podem ser oferecidos aos girinos, incluindo alface em pedaços, espinafre e alimentos comerciais (e.g., comida para peixes e coelhos). Particularmente, obtivemos bons resultados com alimentos comerciais contendo algas em sua composição. Os alimentos devem estar disponíveis sem restrições (*ad libitum*), a menos que a limitação alimentar faça parte do delineamento experimental e seja bem justificada pelo objetivo do estudo. No caso dos girinos, isso não se aplica ao período de reabsorção da cauda, quando eles param de se alimentar enquanto seu trato digestivo está sendo remodelado durante a metamorfose (Gosner, 1960; McDiarmid & Altig, 1999). A limpeza do aquário deve ser realizada com frequência para evitar a proliferação de fungos e bactérias. Se a água não puder ser completamente trocada sem afetar os objetivos do estudo, deve-se trocar de $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ do volume da água e o fundo dos aquários deve ser limpo por sifonação para eliminar fezes e restos de alimento.

Experimento em laboratório: execução

Os experimentos devem ser realizados em um ambiente silencioso para que o ruído não altere o comportamento dos girinos. Além disso, é recomendado cobrir duas ou três faces dos aquários nos quais os girinos serão acomodados, reduzindo o estresse causado pela visão de movimentos

realizados fora do aquário. Para isso, é comum a utilização de papel pardo, devido à facilidade de obtenção e baixo custo. Deve-se levar em consideração que, pelo menos para peixes, existe a indicação de que a cor azul pode diminuir o estresse dos indivíduos (Maia & Volpato, 2013). Para a execução dos experimentos, é fundamental padronizar as variáveis, como o tamanho dos aquários nos quais os girinos serão acomodados ao longo do estudo, o volume de água, a quantidade de alimento, o tamanho, peso e estágio de desenvolvimento dos girinos, o período do dia em que os experimentos serão realizados e a duração do experimento. Para variáveis de difícil controle, como a temperatura da água, é importante registrar as variações por meio de medições realizadas ao longo do experimento. Dessa forma, é possível avaliar possíveis interferências que as flutuações nas características ambientais possam ter nos resultados. Em experimentos relacionados ao comportamento, o pesquisador deve observar previamente a distância necessária para não influenciar o comportamento dos girinos. Essa distância deve ser padronizada e mantida ao longo de todo o experimento. Outra alternativa é a realização de filmagens, que permitem a obtenção de mais detalhes por meio de *softwares* especializados no estudo do comportamento animal (e.g., Chiara & Kim, 2023), minimizando a interferência do pesquisador no comportamento dos animais. Além disso, é recomendado não testar os mesmos indivíduos em diferentes experimentos, pois eles podem apresentar alterações, por exemplo, fisiológicas, que podem influenciar os resultados subsequentes.

Experimento em mesocosmo: aclimação

Os mesocosmos exigem monitoramento temporal, geralmente longo, antes do início dos experimentos, a fim de garantir que todas as unidades experimentais estejam em condições semelhantes. A aclimação em experimentos em mesocosmos pode ser desafiadora, pois cada unidade experimental pode apresentar variações abióticas específicas, como níveis de oxigênio dissolvido, pH, concentração de nutrientes e matéria orgânica. Por isso, é fundamental considerar esses fatores ao escolher a espécie-alvo e o local do experimento, pois variações climáticas bruscas podem resultar na mortalidade dos indivíduos. Dessa forma, o monitoramento climático futuro é essencial para evitar que eventos adversos, como geadas, tempestades ou ondas de calor, impactem o número de organismos e prejudiquem a execução do experimento.

Experimento em mesocosmo: execução

Os mesocosmos devem ser construídos com base em um ecossistema de referência, simulando a região de coleta dos girinos e expondo-os às mesmas condições ambientais para maximizar o realismo ecológico do estudo. Os pesquisadores podem definir, conforme o objetivo do estudo, as áreas onde os mesocosmos serão posicionados, bem como o tamanho (i.e., diâmetro e profundidade). Os recipientes podem variar, incluindo caixas d'água de polipropileno (Fig. 5A) ou lagoas construídas por

escavação e cobertas com mantas (Fig. 5B). Recomenda-se, no caso da utilização de caixas d'água, que estas sejam enterradas para evitar o superaquecimento da água. Além disso, recomenda-se o uso de gaiolas que permitam a passagem de água, compostos orgânicos e outras substâncias nos mesocosmos, pois facilitam a coleta dos animais ao final do experimento e evitam o ataque de predadores naturais. No caso da utilização de gaiolas, é importante mantê-las parcialmente suspensas, e não totalmente submersas, para viabilizar o acesso ao ar pelos organismos.

Experimento em campo: aclimação

Em experimentos em campo, normalmente não é necessário um período de aclimação, pois os animais serão mantidos em seu próprio ambiente. No entanto, é aconselhável que as estruturas utilizadas para contenção dos animais sejam previamente testadas e ajustadas, a fim de minimizar problemas com o escape de animais durante a execução do experimento.

Experimento em campo: execução

Quando estruturas utilizadas para isolar animais em estudo precisam permanecer no campo por longos períodos, é provável que sejam desalojadas por pessoas ou pelo clima. No caso de ação humana não intencional, placas informativas podem ajudar a evitar o problema e são recomendadas em áreas de uso humano

Figura 5. Experimento em mesocosmo: **A)** caixas d'água de polipropileno e **B)** lagoa construída por escavação e coberta com manta. As fotos foram fornecidas por Rodolfo Mei Pelinson.

intenso. Por isso, a configuração experimental deve ser constantemente monitorada para reparar danos que possam ocorrer durante o curso do experimento, evitando que animais escapem ou que outros entrem no espaço experimental. Recomenda-se colocar os animais em gaiolas com redes que permitam a passagem de água e matéria orgânica, facilitando a coleta dos organismos ao final do experimento.

2. Solicitar autorizações para a realização de coletas e experimentos

Para coletar animais silvestres com a finalidade de desenvolver atividades científicas, é necessário solicitar autorização aos órgãos responsáveis pela gestão ambiental e conservação da biodiversidade no país. No Brasil, essa autorização deve ser solicitada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio do Sistema de Autorização e Informação sobre Biodiversidade (SISBio). Cabe lembrar que para Unidades de Conservação de nível Estadual ou Municipal, pode ser também necessário requerer licenças de coleta aos órgãos ambientais estaduais ou municipais. Além disso, para realizar experimentos com animais silvestres vertebrados, é preciso enviar um documento, contendo informações sobre os procedimentos de coleta, o número de animais que serão coletados, os métodos de aclimação e experimentação, para avaliação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) na universidade ou instituição vinculada, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). É importante estar atento às normativas específicas do CONCEA, responsável pela regulamentação das atividades dos CEUAs, especialmente a RN CONCEA/MCTI nº 49/2021 (CONCEA, 2021). Esta normativa exige que todos os membros da equipe de pesquisa comprovem a adesão aos procedimentos éticos em experimentação animal, o que deve ser feito por meio de certificados de cursos na área. Para atender a essa exigência, existem cursos gratuitos, oferecidos em plataformas virtuais de instituições como a Embrapa, que disponibiliza o curso de Ética em Experimentação Animal, com inscrição contínua e realizado online. Além disso, o Instituto de Biociências da USP oferece o curso de Princípios Éticos e Manejo de Animais de Pesquisa, disponível na modalidade de Ensino a Distância.

3. Realizar a coleta dos animais

De acordo com o objetivo do estudo, desovas ou girinos podem ser coletados para a realização de experimentos. Em alguns casos específicos, por exemplo, quando se deseja saber quem são os progenitores de cada desova ou girino, podem também ser coletados indivíduos adultos na época reprodutiva para desovar em laboratório. A depender do desenho do estudo, utilizar indivíduos de uma única desova pode ser considerado um tipo de pseudoreplicação. Para evitar isso, caso não seja possível a obtenção de desovas em laboratório, uma solução consiste em coletar girinos de diferentes corpos d'água ou desovas, que, posteriormente, podem ser distribuídos de forma balanceada entre as unidades experimentais. Por outro lado, se o objetivo do experimento exigir o controle da variabilidade genética, o rastreamento da origem dos girinos (se são da mesma desova ou não) torna-se necessário e pode ser incluído posteriormente nos modelos estatísticos. Antes de realizar a coleta, é fundamental registrar algumas informações, como a coordenada geográfica (latitude e longitude) do corpo d'água, o tipo de corpo d'água (lêntico ou lótico; temporário ou permanente) e as dimensões (área e profundidade). Além disso, é recomendado fotografar o corpo d'água amostrado (Fig. 6A). Mesmo que essas informações não sejam necessariamente relevantes para o teste da hipótese a ser realizado pelo experimento, estas informações são necessárias para o tombamento dos animais testemunhos em coleções zoológicas e para aumentar a transparência da descrição do seu experimento em um artigo científico, considerando as boas práticas científicas preconizadas pelo paradigma da Ciência Aberta (UNESCO, 2021). Dependendo do objetivo do estudo, outras informações, como a temperatura da água do corpo d'água, também devem ser registradas. A equipe responsável pela coleta dos animais deve utilizar vestimentas apropriadas para o trabalho de campo (Fig. 6B), que têm a função de proteger contra a radiação solar e evitar acidentes no caso de encontro com animais, por exemplo, mosquitos ou serpentes. É importante ressaltar que o uso pessoal de protetor solar e repelente por pesquisadores em campo deve ser cuidadosamente considerado e monitorado para evitar contato com os animais e seus habitats. É recomendado evitar a presença desses produtos nas mãos ou usar luvas esterilizadas para impedir o contato dos animais com o produto. Equipamentos como o puçá e peneiras de

Figura 6. Itens necessários para a coleta de desovas ou girinos: **A)** registro do ambiente de coleta, **B)** vestimenta de coleta, **C)** equipamento de coleta e **D)** equipamento de transporte de desovas ou girinos.

diâmetro adequado às dimensões e profundidade do corpo d'água são utilizados para realizar a coleta de girinos (Fig. 6C). Caso seja necessário transportar os animais do local de coleta até o laboratório, é essencial utilizar recipientes isotérmicos que mantenham a temperatura adequada (i.e., a mais próxima possível da temperatura do ambiente de origem; Fig. 6D). O uso de água do próprio ambiente para o transporte também é aconselhável para manter as condições físico-químicas apropriadas e evitar estresse fisiológico. No caso de adultos, o transporte pode ser feito

em sacos plásticos com um pouco de água para manter umidade e algum material vegetal oriundo do local de captura (e.g., folhas) para maior conforto do animal e para evitar esmagamento. No caso de desovas e girinos, é importante deixar cerca de $\frac{1}{3}$ do volume do saco plástico com ar e que o recipiente permaneça lacrado o menor tempo possível, pois a falta de ventilação pode levar rapidamente a uma queda de oxigenação da água e morte dos animais, especialmente em períodos mais quentes do ano.

4. Executar o experimento

Durante a execução do experimento, é essencial realizar o monitoramento contínuo das variáveis, para garantir que os parâmetros estejam dentro dos limites estabelecidos no planejamento. Além disso, é importante adotar estratégias para minimizar erros e variações que possam interferir nos resultados, como a aleatorização no processo de amostragem e a calibração de equipamentos antes de cada medição. Como imprevistos podem ocorrer, caso haja alguma alteração no delineamento experimental, ela deve ser aplicada a todas as unidades experimentais para garantir a padronização do estudo. Adicionalmente, o pesquisador deve ser cuidadoso com a sua própria interferência durante a execução do experimento, evitando comportamentos que possam alterar os resultados, como movimentos bruscos. Todo o processo de execução do experimento, assim como a coleta e a aclimação, deve ser documentado de forma detalhada para que possa ser descrito na seção de “Materiais e métodos” do manuscrito. Dessa forma, o estudo poderá ser replicado por outros pesquisadores, independentemente do tempo decorrido desde a data de publicação.

5. Depositar espécimes em coleções científicas e seqüências em repositórios públicos

Após o experimento, os girinos devem ser mortos por imersão em solução anestésica (e.g., lidocaína a 10%) e preservados como um todo ou em amostras separadas, dependendo das análises planejadas. Para estudos morfológicos, pode-se preservar os girinos como um todo em uma solução 50:50 de álcool a 70% e formaldeído a 5%. Para estudos moleculares, os girinos podem ser congelados diretamente em nitrogênio líquido ou armazenados a -80°C, o que garante excelente preservação para análises de RNA e DNA. Para coletas realizadas fora do laboratório, uma alternativa eficiente é o uso de RNAlater, uma solução estabilizadora que dispensa congelamento imediato e permite o transporte seguro das amostras do campo ao laboratório. De acordo com as recomendações do fabricante, amostras em RNAlater podem ser mantidas à temperatura ambiente por até 7 dias, a 4°C por até 1 mês e, para armazenamento indefinido, devem ser congeladas a -20°C ou em temperaturas inferiores, mantendo a integridade do RNA mesmo após longos períodos. É importante ressaltar que, mesmo que análises moleculares

não estejam previstas no estudo, todo material deve ser preservado da melhor forma possível, considerando seu possível uso em outros projetos científicos. Uma vez que os girinos são levados ao laboratório, eles não devem ser devolvidos ao ambiente natural devido ao risco potencial de disseminação de doenças para populações locais, a menos que esse procedimento seja comprovadamente seguro. Da mesma forma, animais expostos a contaminantes não devem ser devolvidos, em virtude da possibilidade de alterações genotóxicas ou bioacumulação de químicos, os quais podem ser transferidos para a cadeia trófica. A identificação de espécies pode ser realizada com base em chaves de identificação (e.g., Rossa-Feres & Nomura, 2006; Santos et al., 2023) e material depositado em coleções científicas. Os girinos devem ser medidos com paquímetro ou fotografados e medidos pela imagem (e.g., com o *software* ImageJ; Schneider et al., 2012) e os estágios de desenvolvimento devem ser identificados. A tabela de desenvolvimento proposta por Gosner (1960) é empregada para a maioria das espécies, mas existem tabelas específicas para alguns gêneros, como *Xenopus* (Zahn et al., 2022). Após esses procedimentos, é necessário que os girinos sejam depositados em uma coleção científica como material testemunho a ser preservado e acessível à comunidade científica. Algumas informações são necessárias para depositar os espécimes, como a data e a coordenada geográfica do local de coleta, o tipo de corpo d'água, a espécie coletada e o nome completo dos coletores. Os girinos depositados na coleção científica recebem um número, denominado de “número de tombo”, que corresponde ao registro do espécime no sistema. Atualmente, muitos museus disponibilizam online listas de seus espécimes e dados relacionados, facilitando as pesquisas que precisam dessas bases de dados ou de algumas das informações contidas nelas. No Brasil, informações de coleções científicas estão disponíveis nas plataformas online Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (<https://www.sibbr.gov.br/>) e SpeciesLink (<https://specieslink.net/>). No caso de estudos moleculares envolvendo sequenciamento, os dados brutos devem ser depositados em repositórios públicos como EMBL's European Bioinformatics Institute (<https://www.ebi.ac.uk/>) ou National Center for Biotechnology Information (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>), contribuindo para a transparência na ciência e a reutilização dos mesmos para responder novas perguntas.

6. Tabular, explorar e analisar os dados, redigir o manuscrito, publicar e divulgar o artigo

Os dados obtidos no experimento podem ser organizados em uma tabela para melhor visualização e manuseio. Geralmente, uma tabela apresenta linhas que representam registros da unidade amostral e colunas que representam diferentes variáveis. As colunas devem ter títulos claros e descritivos que indiquem o tipo de dados que contêm. Os dados devem ser consistentes em termos de formato e unidade de medida. Programas como R, Microsoft Excel, Planilhas Google e LibreOffice Calc são úteis para criar e manipular tabelas. É essencial revisar os dados para garantir que estejam corretos e completos. Além disso, é importante disponibilizar os dados utilizados no estudo para a realização de inferências estatísticas, pois sem eles, as inferências não podem ser validadas. Adicionalmente, os dados podem ser utilizados em novas pesquisas. Artigos que fornecem seus dados são mais úteis para o progresso científico e mais citados por outros pesquisadores (Piwowar et al., 2007). Após a tabulação, é recomendável

a exploração dos dados para identificar padrões e prepará-los para a análise estatística. Diferentes gráficos podem ser utilizados para fornecer uma visão preliminar da variação e distribuição dos dados, como gráficos de barra e boxplot. Dependendo da natureza dos dados e das perguntas da pesquisa, é possível realizar diferentes análises estatísticas, como análise de variância (ANOVA) e teste de Mann-Whitney. Embora existam diversos *softwares* disponíveis para determinadas análises, a plataforma RStudio é amplamente utilizada na ecologia experimental, devido à variedade de pacotes estatísticos e recursos gratuitos de visualização de dados. No entanto, seu uso exige um conhecimento básico de programação. Por isso, recomendamos a utilização de materiais que ensinam a operar o RStudio (e.g., Kabacoff, 2022; Wickham et al., 2023). Após a análise dos dados é necessário descrever, interpretar e discutir os resultados com base na literatura. Na seção “Resultados” é recomendável apresentar os principais achados da pesquisa de forma clara e objetiva, sem interpretação ou discussão. Os resultados devem ser apresentados por meio de tabelas ou gráficos sempre que

Figura 7. Fluxograma demonstrando as etapas de execução adequada de um experimento com girinos.

esses forem mais fáceis de interpretar do que um texto equivalente. Na seção “Discussão” é necessário interpretar os resultados obtidos, relacionando-os com a literatura existente e destacando a relevância e as implicações do estudo para o avanço do conhecimento científico. É importante lembrar que escrever o manuscrito é apenas a primeira etapa do processo de publicação. A escolha da revista para a qual o manuscrito será enviado deve considerar a correspondência entre o tema e o escopo da revista. Como manuscritos raramente são aceitos sem revisões, tenha em mente que elas resultarão em uma versão aprimorada do manuscrito. Portanto, considere cada comentário cuidadosamente, justificando com embasamento científico, caso não concorde, e faça as modificações sugeridas quando elas contribuírem para o aprimoramento do futuro artigo. Seja paciente e resiliente, o processo de publicação é trabalhoso, mas ele traz não só o artigo publicado como também um grande aprendizado e crescimento profissional. Após a publicação do artigo, recomendamos a divulgação dos resultados para o público não acadêmico, por exemplo, em revistas como a Ciência Hoje (<https://cienciahoje.org.br>) e Ciência Hoje das Crianças (<https://chc.org.br>).

Utilize o fluxograma (Fig. 7) para verificar se todas as etapas foram seguidas para realizar corretamente um experimento com girinos.

AGRADECIMENTOS

Este estudo foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (88887.509980/2020-00 para YCMS) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (Proc. 304760/2021-8 para DCR-F). Chamada FAPEMIG 09/2022 - Fortalecimento e Consolidação da Pesquisa na UEMG e UNIMONTES; Pesquisador Produtividade da Universidade Estadual de Minas Gerais – PQ/UEMG (edição 13/2024).

REFERÊNCIAS

- Altig R., McDiarmid R.W. 2007. Morphological diversity and evolution of egg and clutch structure in amphibians. *Herpetological Monographs* 21:1–32. doi:10.1655/06-005.1
- Annibale F.S., De Sousa V.T.T., De Sousa C.E., Venesky M.D., Rossa-Feres D.D.C., Wassersug R.J., Nomura, F. 2020. Smooth, striated, or rough: how substrate textures affect the feeding performance of tadpoles with different oral morphologies. *Zoomorphology* 139:97–110. doi:10.1007/s00435-019-00469-x
- Babini M.S., Bionda C.D.L., Salas N.E., Martino A.L. 2016. Adverse effect of agroecosystem pond water on biological endpoints of common toad (*Rhinella arenarum*) tadpoles. *Environmental Monitoring and Assessment* 188:1–14. doi:10.1007/s10661-016-5473-2
- Ballesteros E., Bolaños F., Ruedert C., Jiménez R.R., Bonilla F., Sasa M. 2024. Immunological and physiological responses to predation risk and sublethal concentrations of chlorothalonil and β -endosulfan in *Lithobates taylori* (Anura: Ranidae) tadpoles. *Aquatic Toxicology* 275:107071. doi:10.1016/j.aquatox.2024.107071
- Carpenter S.R. 1996. Microcosm experiments have limited relevance for community and ecosystem ecology. *Ecology* 77:677–680. doi:10.2307/2265490
- Castellano S., Seglie D., Friard O. 2024. Morphological and life-history plastic responses to predators and competitors in two brown frogs, *Rana dalmatina* and *R. latastei*. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 78:72. doi:10.1007/s00265-024-03487-y
- Chiara V., Kim S.Y. 2023. AnimalTA: A highly flexible and easy-to-use program for tracking and analysing animal movement in different environments. *Methods in Ecology and Evolution* 14:1699–1707. doi:10.1111/2041-210X.14115
- CONCEA. 2021. Resolução Normativa CONCEA nº 49, de 07.05.2021. Acessível em https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros_atos/resolucoes/Resolucao_CONCEA_n_49_de_07052021.html
- Cooke A.S. 1981. Tadpoles as indicators of harmful levels of pollution in the field. *Environmental Pollution Series A, Ecological and Biological* 25:123–133. doi:10.1016/0143-1471(81)90012-X
- Costa R.N., Nomura F. 2016. Measuring the impacts of Roundup Original® on fluctuating asymmetry and mortality in a Neotropical tadpole. *Hydrobiologia* 765:85–96. doi:10.1007/s10750-015-2404-0
- Costa R.N., Franco F., Solé M., Rossa-Feres D.C., Nomura F. 2024. How pollutants are affecting amphibian tadpoles: relationship with anthropogenic pollutants

- and perspectives for the future. Pp. 1–26, in Almeida E. A., Freitas J. S. (Eds.), *Toxicology of amphibian tadpoles*. Taylor & Francis Group. London.
- Cuzziol-Boccioni A.P., Peltzer P.M., Attademo A.M., Leiva L., Colussi C.L., Repetti M.R.,... Lajmanovich R.C. 2024. High toxicity of agro-industrial wastewater on aquatic fauna of a South American stream: mortality of aquatic turtles and amphibian tadpoles as bioindicators of environmental health. *Water Environment Research* 96:e11010. doi:[10.1002/wer.11010](https://doi.org/10.1002/wer.11010)
- Eterovick P.C., Kloh J.S., Figueredo C.C., Viana P.I.M., Goulart M., Milan D.T., ... Vences M. 2020. Background choice and immobility as context dependent tadpole responses to perceived predation risk. *Scientific Reports* 10:13577. doi:[10.1038/s41598-020-70274-w](https://doi.org/10.1038/s41598-020-70274-w)
- Freitas J.S., Giroto L., Goulart B.V., Alho L.D.O.G., Gebara R.C., Montagner C.C., ... Espíndola E.L.G. 2019. Effects of 2, 4-D-based herbicide (DMA® 806) on sensitivity, respiration rates, energy reserves and behavior of tadpoles. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 182:109446. doi:[10.1016/j.ecoenv.2019.109446](https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109446)
- Gosner K.L. 1960. A simplified table for staging anuran embryos and larvae with notes on identification. *Herpetologica* 16:183–190.
- Jessup C.M., Kassen R., Forde S.E., Kerr B., Buckling A., Rainey P. B., Bohannan B.J. 2004. Big questions, small worlds: microbial model systems in ecology. *Trends in ecology & evolution* 19:189–197. doi:[10.1016/j.tree.2004.01.008](https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.01.008)
- Kabacoff R. 2022. *R in action: data analysis and graphics with R and Tidyverse*. Simon & Schuster. New York.
- Kloh J.S., Figueredo C.C., Provete D.B., Eterovick P.C. 2023. Taste for pollen comes in different shapes: Consumption by tadpoles from three divergent ecomorphotypes. *Journal of Zoology* 320:42–52. doi:[10.1111/jzo.13051](https://doi.org/10.1111/jzo.13051)
- Kloh J.S., Figueredo C.C., Calaça P., Eterovick P.C. 2024. Pollen as food: effects of consumption on tadpole growth, development, and mobility. *Hydrobiologia* 851:2071–2080. doi:[10.1007/s10750-023-05439-5](https://doi.org/10.1007/s10750-023-05439-5)
- Maia C.M., Volpato G.L. 2013. Environmental light color affects the stress response of Nile tilapia. *Zoology* 116:64–66. doi:[10.1016/j.zool.2012.08.001](https://doi.org/10.1016/j.zool.2012.08.001)
- Mamede J., Nomura F. 2021. *Dendropsophus minutus* (Hylidae) tadpole evaluation of predation risk by fishing spiders (*Thaumasia* sp.: Pisauridae) is modulated by size and social environment. *Journal of Ethology* 39:217–223. doi:[10.1007/s10164-021-00696-0](https://doi.org/10.1007/s10164-021-00696-0)
- Martins Í.M., Vasconcellos A.D.S., Mota T., Eterovick P.C. 2021. Detectability is in the eye of the beholder—the role of UV reflectance on tadpole detection and predation by a passerine bird. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 75:1–14. doi:[10.1007/s00265-021-02983-9](https://doi.org/10.1007/s00265-021-02983-9)
- McDiarmid R.W., Altig, R. 1999. Research: materials and techniques. Pp. 7–23, in McDiarmid R.W., Altig, R. (Eds.), *Tadpoles: the biology of anuran larvae*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Nomura F., De Marco P., Carvalho A.F.A., Rossa-Feres D.C. 2013. Does background colouration affect the behaviour of tadpoles? An experimental approach with an odonate predator. *Ethology Ecology & Evolution* 25:185–198. doi:[10.1080/03949370.2012.742465](https://doi.org/10.1080/03949370.2012.742465)
- Orton G.L. 1951. The tadpole of *Leptodactylus melanonotus* (Hallowell). *Copeia* 1951:62–66. doi:[10.2307/1438055](https://doi.org/10.2307/1438055)
- Orton G.L. 1952. Key to the genera of tadpoles in the United States and Canada. *The American Midland Naturalist* 47:382–395. doi:[10.2307/2422268](https://doi.org/10.2307/2422268)
- Orton G.L. 1953. The systematics of vertebrate larvae. *Systematic Zoology* 2:63–75. doi:[10.2307/2411661](https://doi.org/10.2307/2411661)
- Piwowar H.A., Day R.S., Fridsma, D.B. 2007. Sharing detailed research data is associated with increased citation rate. *PloS one* 2:e308. doi:[10.1371/journal.pone.0000308](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000308)
- Rossa-Feres D.C., Nomura F. 2006. Characterization and taxonomic key for tadpoles (Amphibia: Anura) from the northwestern region of São Paulo State, Brazil. *Biota Neotropica* 6:1–26. doi:[10.1590/S1676-06032006000100014](https://doi.org/10.1590/S1676-06032006000100014)
- Salla R.F., Gamero F.U., Rissoli R.Z., Dal-Medico S.E., Castanho L.M., dos Santos Carvalho C., ... Costa M.J. 2016. Impact of an environmental relevant concentration of 17 α -ethinylestradiol on the cardiac function of bullfrog tadpoles. *Chemosphere* 144:1862–1868. doi:[10.1016/j.chemosphere.2015.10.042](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.10.042)
- Santos D.L., Feio R.N., Nomura F. 2023. Morphological characterization and taxonomic key for tadpoles of

- Brazilian Cerrado. *Biota Neotropica* 23:e20231486. doi:[10.1590/1676-0611-BN-2023-1486](https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2023-1486)
- Schindler D.W. 1998. Whole-ecosystem experiments: replication versus realism: the need for ecosystem-scale experiments. *Ecosystems* 1:323–334. doi:[10.1007/s100219900026](https://doi.org/10.1007/s100219900026)
- Schneider C.A., Rasband W.S., Eliceiri K.W. 2012. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. *Nature Methods* 9:671–675. doi:[10.1038/nmeth.2089](https://doi.org/10.1038/nmeth.2089)
- Skelly D.K., Kiesecker J.M. 2001. Venue and outcome in ecological experiments: manipulations of larval anurans. *Oikos* 94:198–208. doi:[10.1034/j.1600-0706.2001.t01-1-11105.x](https://doi.org/10.1034/j.1600-0706.2001.t01-1-11105.x)
- Souza-Queiroz C., da Silva F.R., de Cerqueira Rossa-Feres D. 2015. The relationship between pond habitat depth and functional tadpole diversity in an agricultural landscape. *Royal Society Open Science* 2:150165. doi:[10.1098/rsos.150165](https://doi.org/10.1098/rsos.150165)
- Souza Y.C.M., Annibale F.S., Carvalheiro L.G., Vasconcelos T.S., Rossa-Feres, D.D.C. 2022. Differential behavioral responses of benthic and nektonic tadpoles to predation at varying water depths. *Canadian Journal of Zoology* 100:526–538. doi:[10.1139/cjz-2021-0236](https://doi.org/10.1139/cjz-2021-0236)
- Souza Y.C.M., Annibale F.S., Nomura F., Rossa-Feres, D.C. 2025. Investigating the behavioral responses of nektonic and benthic tadpoles elicited by the presence of a predatory nektonic fish. *Journal of Zoology*. doi:[10.1111/jzo.70020](https://doi.org/10.1111/jzo.70020)
- Souza Y.C.M., Annibale F.S., Pelinson R.M., Rossa-Feres D.D.C. 2024. Behavioral responses of benthic and nektonic tadpoles to the presence of a benthic predator. *Hydrobiologia* 851:4955–4964. doi:[10.1007/s10750-024-05652-w](https://doi.org/10.1007/s10750-024-05652-w)
- Steinwascher K. 1979. Competitive interactions among tadpoles: responses to resource level. *Ecology* 60:1172–1183. doi:[10.2307/1936965](https://doi.org/10.2307/1936965)
- UNESCO T. 2021. UNESCO recommendation on open science. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris.
- Vera-Candioti M.F. 2007. Anatomy of anuran tadpoles from lentic water bodies: systematic relevance and correlation with feeding habits. *Zootaxa* 1600:1–175. doi:[10.11646/zootaxa.1600.1.1](https://doi.org/10.11646/zootaxa.1600.1.1)
- Wassersug R.J. 1974. Evolution of anuran life cycles. *Science* 185:377–378. doi:[10.1126/science.185.4148.377](https://doi.org/10.1126/science.185.4148.377)
- Wassersug R.J. 1975. The adaptive significance of the tadpole stage with comments on the maintenance of complex life cycles in anurans. *American Zoologist* 15:405–417. doi:[10.1093/icb/15.2.405](https://doi.org/10.1093/icb/15.2.405)
- Whiles M.R., Lips K.R., Pringle C.M., Kilham S.S., Bixby R.J., Brenes R., ... Peterson S. 2006. The effects of amphibian population declines on the structure and function of Neotropical stream ecosystems. *Frontiers in Ecology and the Environment* 4:27–34. doi:[10.1890/1540-9295\(2006\)004\[0027:TEOAPD\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1540-9295(2006)004[0027:TEOAPD]2.0.CO;2)
- Wickham H., Çetinkaya-Rundel M., Golemund G. 2023. R for data science. O'Reilly Media, Inc. Sebastopol.
- Wilbur H.M. 1976. Density-dependent aspects of metamorphosis in *Ambystoma* and *Rana sylvatica*. *Ecology* 57:1289–1296. doi:[10.2307/1935053](https://doi.org/10.2307/1935053)
- Wilbur H.M. 1977. Interactions of food level and population density in *Rana sylvatica*. *Ecology* 58:206–209. doi:[10.2307/1935124](https://doi.org/10.2307/1935124)
- Wilbur H.M. 1997. Experimental ecology of food webs: complex systems in temporary ponds. *Ecology* 78:2279–2302. doi:[10.1890/0012-9658\(1997\)078\[2279:EEOFWC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(1997)078[2279:EEOFWC]2.0.CO;2)
- Zahn N., James-Zorn C., Ponferrada V.G., Adams D.S., Grzymkowski J., Buchholz D.R., ... Zorn A.M. 2022. Normal table of *Xenopus* development: a new graphical resource. *Development* 149:1–16. doi:[10.1242/dev.200356](https://doi.org/10.1242/dev.200356)

Yasmim Caroline Mossioli de Souza “é licenciada em Ciências Biológicas (2018), mestra em Biologia Animal (2020) e doutora em Biodiversidade (2024) pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Atua em pesquisas nas áreas de Ecologia de Comunidades, Ecologia Comportamental e Ecologia Experimental utilizando girinos anuros como modelo biológico.”

Fausto Nomura “é formado no curso de graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (1999), com mestrado em Biologia Animal (2003) e doutorado em Zoologia (2008). Atualmente sou Professor Titular na Universidade Federal de Goiás em Goiânia, onde leciono as disciplinas de Metodologia Científica e Ecologia Comportamental. Sou lotado junto ao Departamento de Ecologia, atuando em pesquisas nas áreas de Ecologia de Comunidades e Comportamental, especialmente com o grupo de anfíbios anuros, e taxonomia de girinos.”

C. Guilherme Becker “é professor na Pennsylvania State University e desenvolve pesquisas sobre as consequências das mudanças globais na biodiversidade tropical. Seu trabalho investiga como a fragmentação florestal afeta a conectividade dos habitats, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Ele também estuda o papel do microbioma da fauna silvestre na resistência a patógenos e busca estratégias para fortalecer a resiliência ecológica em ecossistemas ameaçados.”

Juliane Silberschmidt Freitas “é Doutora em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista, UNESP-IBILCE, com Pós Doutorado na área de Ecotoxicologia junto ao Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é professora Assistente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências de Bauru, FC/UNESP, onde coordena o Centro de Estudo e Pesquisa em Ecotoxicologia Aquática (CEPEA) e leciona a disciplina Fisiologia Animal Comparada.”

Paula Cabral Eterovick “é graduada em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995), concluiu o Mestrado em Ecologia na Universidade Estadual de Campinas (1998) e o Doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre na Universidade Federal de Minas Gerais (2002). Ela é pesquisadora no Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Braunschweig, Alemanha. Ela tem experiência em ecologia evolutiva, comportamento animal, conservação e interações microbioma/hospedeiro, com grande interesse em aplicar ferramentas moleculares para explorar as dimensões genéticas e fisiológicas da biodiversidade. Seus projetos abrangem história natural, comportamento, ecologia e interações entre espécies, incluindo DNA ambiental e microbiomas animais, além de efeitos de estressores no desenvolvimento de organismos ectotérmicos.”

Renan Nunes Costa “é Doutor em Ecologia e Conservação da Biodiversidade (Universidade Estadual de Santa Cruz - Ilhéus/BA), mestre em Ecologia e Evolução (Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO) e licenciado em Ciências Biológicas (Faculdade de Caldas Novas - Caldas Novas/GO). Atualmente é professor efetivo na Universidade do Estado de Minas Gerais (Carangola/MG) e desenvolve atividades de pesquisa e extensão nas áreas de Ecologia Aplicada, Herpetologia, Ecotoxicologia, Divulgação e Popularização da Ciência.”

Denise de Cerqueira Rossa-Feres “é Docente da Unesp (1986 a 2015), aposentada em Regime de Trabalho Voluntário (desde 2015). Graduação em Ciências Biológicas (UNESP), Mestrado em Ecologia (UNICAMP), Doutorado em Zoologia (UNESP). Presidente da Sociedade Brasileira de Herpetologia (2022-2023). Editora Associada do periódico Biota Neotropica. Membro da Associação Amigos dos Mananciais - AAMA.”